

PLYONKA OSTIDA BOQISH JARAYONINI LICHINKALARNING BIOLOGIK VA YETISHTIRILADIGAN PILLALARNING TEXNOLOGIK KO‘RSATKICHLARIGA TA’SIRI

¹Bekkamov Chorshanbi Ismailovich, ²Mirzaliyeva Dildora Bakirovna, ³Alimjonova Sharofat Sharipjon qizi, ⁴Abdullaeva Munojat Javlonbekovna

¹Toshkent davlat agrar universiteti - Ipakchilik va tutchilik kafedrası professori;

²Toshkent davlat agrar universiteti - O‘zbek tili va adabiyoti kafedrası o‘qıtuvchisi;

³Toshkent davlat agrar universiteti Ipakchilik va tutchilik ta’lim yo‘nalishini iqtidorli I-bosqich 24-80 guruh talabasi;

⁴Toshkent davlat agrar universiteti Ipakchilik va tutchilik ta’lim yo‘nalishini iqtidorli I-bosqich 24-80 guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14905547>

Annotatsiya. Tajriba variantida tut ipak qurtlarini I-IV-yoshlarida pylonka ostida ipak qurtlari maqbul gigrotermik sharoitda parvarishlanganda tut bargini tezda so‘lishiga yo‘l qo‘yilmaydi, natijada bir kunda 8-10 marotabagacha barg berilishi o‘rniga bir kunda 3-4 marotaba barg berilib, ozuqa sarfi keskin tejalishi natijasida, lichinkalar kichik yoshlarida bir tekis rivojlanishi va biologik ko‘rsatkichlari ijobiy bo‘lishi kuzatilib, yetishtirilgan pillalarni hosildorligi va navdorligi hamda texnologik ko‘rsatkichlari oddiy usulda boqilgandagiga nisbatan 6-8% gacha yuqori bo‘lganligi aniqlandi.

Kalit so‘zlar: tajriba, variant, zot, duragay, ipak qurtini boqish, lichinka, pylonka ostida, gigrotermik, qurtxona, agrotexnik, harorat, nisbiy namlik, kichik va katta yoshlar, po‘st tashlash, yashovchanlik, qurt boquvchi zvenolar, tutbargi, ozuqa sarfi, fermer xo‘jaliklari, klaster, ozuqa beruvchi tutzorlar, tirik pilla, hosildorligi, navdorligi, biologik, texnologik ko‘rsatkichlar, ipak tolası, ipakchanlik, chuvalish, metrik nomer.

Аннотация. В исследованиях, направленных на изучение влияния содержания гусениц тутового шелкопряда I-IV возраста под пленкой в благоприятных гигротермических условиях отмечено сохранение листьев шелковицы от быстрого увядания. В результате вместо выкормки листьями до 8-10 раз в день их можно кормить 3-4 раза в день, что приводит к резкой экономии расхода корма. В результате наблюдалось равномерное развитие и положительные биологические показатели гусениц младших возрастов, а выход, качество и технологические показатели выращенных коконов оказались на 6-8% выше, чем при выкормке традиционным способом.

Ключевые слова: опыт, вариант, порода, гибрид, выращивание шелкопряда, личинка, под пленкой, гигротермический, червоводня, агротехнический, температура, относительная влажность воздуха, молодые и старые, линька, жизнеспособность, выкормочные звенья, шелковица, потребление корма, фермы, кластер, кормовые плантации, живой кокон, продуктивность, сорт, биологические, технологические показатели, шелковое волокно, шелконосность, разматываемость, метрический номер.

Abstract. In the experimental variant, when mulberry silkworms of the I-IV age are kept under a film in favorable hygrothermal conditions, the mulberry leaves are not allowed to wither

quickly, as a result, instead of being fed 8-10 times a day, leaves are fed 3-4 times a day, resulting in a sharp saving in feed consumption, uniform development of larvae in young age groups and positive biological indicators were observed, and it was determined that the productivity, quality and technological indicators of the grown cocoons are 6-8% higher than when fed in a conventional way.

Keywords: *experiment, variant, breed, hybrid, silkworm rearing, larva, under film, hygrothermal, worm house, agrotechnical, temperature, relative humidity, young and old, shedding, viability, worm feeding links, mulberry, feed consumption, farms, cluster, feeding mulberry fields, live cocoon, productivity, variety, biological, technological indicators, silk fiber, silkiness, worming, metric number.*

KIRISH

Ma'lumki, tut ipak qurti monofag hasharot bo'lganligi uchun faqat tut daraxtining bargi bilan oziqlanadi. Shunday ekan, keyingi yillarda pillachilik sohasi bilan shug'ullanuvchi fermer xo'jaliklari va klasterlarga qarashli hududlarda ozuqa beruvchi tutzorlarga bo'lgan e'tibor kuchaytirilmoqda.

Demak, tut bargi qurt organizmi uchun energiya manbai bo'libgina qolmay, balki uni bir tekisda sog'lom rivojlanishini ham tartibga solib turadi. Tutning o'sish tezligi va bajariladigan agrotexnik tadbirlarni o'z vaqtida qo'llanilishi yetishtiriladigan tut bargining to'yimlilikini oshishiga bog'liq bo'lib, pirovardida ipak qurtining zot va duragayiga qarab sifatli pilla olishga erishish mumkin.

Vaholanki, ipak qurtning zotiga va tut bargining kimyoviy tarkibiga qaramasdan 1 kg tirik pilla olish uchun sarflanadigan oziq moddaning miqdori agrotexnik normativ bo'yicha bir xil bo'lishi belgilangan bo'lib, ammo bargning tarkibiy qismi va to'yimlilik katta ahamiyatga ega hisoblanadi. Bu jarayon maxsus laboratoriya va olib boriladigan ilmiy tadqiqot natijalari bilan aniqlanadi.

Bu borada navbatdagi tajribamizni lichinkalarni yoshlari davomida boqish usullarini qo'llash muhim hisoblanib, plyonka ostida kislorod ma'lum darajada kamayishi evaziga karbonad angidrid gazi miqdori bir muncha ortib boradi.

Shunga javoban, oddiy usulda tut ipak qurtini boqish jarayoni tashkil qilingan variantlardagi lichinkalarga nisbatan yaxshi va tez rivojlana olmaydi, natijada lichinkalarni po'st tashlashi notekisroq va muddatini har-xil bo'lishiga olib kelib, qurt boquvchi zvenolarda parvarishlanayotgan ipak qurtlari yoshdan-yoshga o'tishini o'zgarishi oqibatida lichinkalar katta-kichik bo'lib qoladi.

Tadqiqot ob'ekti va o'tkazish uslubiyoti: Shulardan kelib chiqib, olib borgan ilmiy tadqiqotlarimiz bo'yicha 5 ta variant tashkil etilib, lichinkalarni plyonka ostida boqish yo'li bilan ularga berilgan barglarni tezda so'lib qolmaslik va bir kunda odatdagi uslubda 10-12 marotaba barg berish o'rniga 3 marotaba (ertalabki soat 6⁰⁰, kunduzi soat 14⁰⁰ va kechasi soat 22⁰⁰da) berishni tashkil etdik. Shundan 1-4 variantlarda ipak qurti boqilayotgan etajerkada qurtlarning usti plyonka bilan 10, 20, 30, 40 sm balandlikda yopildi. Faqatgina variant 5- (qiyoslovchi) oddiy usulda qurt boqildi.

Tajriba variantida plyonka ostidagi mo'tadil harorat 24-25⁰Shavoning namligi doimo 75-80% ga teng bo'lgani uchun berilgan barglar tezda so'limaydi va qurtlar uni uzoq muddatda, ya'ni 8 soatgacha oziqlanib turishiga sharoit yaratiladi. Plyonka ostidagi havo qurtlarga barg bergan vaqtda almashtirildi.

Tadqiqot natijasi va muhokamasi: Ushbu plyonka ostida qurt boqishning birinchi variantidagi agotexnik jarayonlar 2-tajriba variantida ham kuzatildi. Faqat bu variantda boqilayotgan qurtlarni ustiga yopilgan plyonka bilan qurtlar orasidagi masofa 20 sm ga teng bo'ldi. Bu variantdagi qurtlar boshqa variantdagi qurtlar singari yaxshi va tekis rivojlanishi ko'rsatilgan. Bu holat qurtlarga beriladigan bargni umumiy miqdori 2-3 baravariga kam sarflanishiga, shu bilan bir qatorda g'anani kamayishiga, kichik yoshdagi lichinkalarni boqish va barg tayyorlashga sarflanadigan mehnatni, ya'ni ishchi kuchini tejashga va raqobatbardosh pilla hosildorligi oshishi hisobiga iqtisodiy samaradorlikni ortishi kuzatildi.

Muxtasar qilib aytganda, barcha variantdagi qurtar tajriba uslubiyotida ko'rsatilgan vazifalarga asosan talab darajasida parvarish qilindi. Endi barcha variantlarda parvarishlanayotgan lichinkalarning biologik ko'rsatkichlarini qiyosiy tahlili to'g'risida to'xtalib o'tamiz. Bu to'g'ridagi ma'lumotlar 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Plyonka ostida boqilgan lichinkalarning po'st tashlash muddati va yashovchanligini qurtlik davridagi o'zgarishi.

Variantlar	1 – yoshida		Po'st tashlash muddati	Pilla o'rash oldidan	
	Soni	%	Kun va sutka	Soni	%
V-1	200	100	1.5	180	90.0
V-2	200	100	1.0	184	92.0
V-3	200	100	0.7	188	94.0
V-4	200	100	1.0	184	92.0

1-jadvaldagi ma'lumotlar va raqamlardan ko'rinib turibdiki, deyarli barcha variantlardagi lichinkalar bir tekis rivojlangan. Masalan; buning isboti lichinkalar 5-yoshga kelib, 2-3 variantlardagi qurtlar soni nazorat variantidagi qurtlar soni bilan teng yoki 1,0% yuqori bo'lgan bo'lsa, birinchi variantdagi qurtlar soni 1,5 % ga aksincha kam bo'lgan xolos.

Tajribadagi lichinkalarning yashovchanligi va po'st tashlash muddatini ta'siri pilla o'rash oldidan aniq ko'rinishga ega bo'ldi. Bu ko'rsatkich tajriba variantlarida bir-biridan 3 % gacha farq qilishi ma'lum bo'lib, birinchi variantlardagi qurtlarning hayotchanligi 3-variantga nisbatan 4% ga, 2-variantga va nazorat qurtlariga nisbatan 2% ga kam yashovchanlikka ega ekanligini ko'rsatadi.

Qurtlarni plyonka ostida boqilganda plyonka ichidagi namlik yuqori bo'lib, berilgan barglarni tarkibidagi namlik uzoq saqlanib turishi evaziga qurtlarga beriladigan barg kam sarflanib, lichinkalarning rivojlanishi bir tekis bo'lishi kuzatildi. Shu bilan birga qurtlarni va ular o'ragan pillalarning biologik ko'rsatkichlari oddiy usulda boqilgan qurtlarga nisbatan 5-10 % ga yaxshi bo'lishligi aniqlandi.

Yuqorida qayd etilgandek, ipak qurtining xo'jalik-iqtisodiy jihatdan muhim bo'lgan belgilari qatoriga ipak xom ashyosi, xom ipak chiqishi, pillalarning chuvatilishi, pilla tolasining uzunligi va ipakchanligi ham kiradi. Shu xususda, ipak qurtlari plyonka ostida boqish pillaning texnologik xususiyatlariga qay darajada ta'sir etishini aniqlash maqsadida pilla namunalari chuvatildi va eng muhim ko'rsatkichlari hisoblab chiqildi (2-jadval).

Tut ipak qurtlarini plyonka ostida boqish jarayonini pillalarning texnologik xususiyatlariga ta'siri.

Variantlar	Ipak qurtini qancha balandlikda plyonka ostida boqilishi, sm	Pillalardan xom ipak chiqishi,%	Ipak mahsulotlarini chiqishi, %	Pillalarning chuvatilishi, %	Pilla tolasi-ning umumiy uzunligi, m.	Pilla tolasi-ning uzluksiz chuvalish uzunligi, m	Pilla tolasining ingichkaligi, m/g
Variant-1	10	36,5	49,3	73,9	1013	641	2669
Variant-3	30	39,6	51,6	75,4	1065	705	2796
Variant-4	40	40,8	52,7	78,8	1114	733	2808
Variant-5	(qiyoslovchi variantga nisbatan)	35,4	48,3	72,3	993	627	2631

Navbatdagi jadvalda keltirilgan ma'lumotlardan tahlili shuni ko'rsatadiki, ipak qurtlarini 10 sm balandlikda boqilgan plyonka ostida boqilganda umumiy ipak mahsulotlarining chiqishi 49,3% ni tashkil etib, kontrol variant bilan deyarlik (48,3%) teng bo'lgan bo'lsa, 30-40 sm balandlikda yopib qo'yilgan plyonka ostida boqilgan qurtlarda bu ko'rsatkich 51,6-52,7% ni tashkil etib, nazorat variantiga nisbatan 3,3-4,4% ga yuqori bo'ldi. Ipak qurtlarini turli balandlikdagi plyonka ostida boqish nihoyasida olingan pillalarning texnologik belgilari har hil bo'ladi. Pillalarning texnologik xususiyatlariga qurtlarning ustini 10 sm balandlikda plyonka bilan yopib qo'yib boqish kuchliroq ta'sir ko'rsatishi ma'lum bo'ldi.

Texnologik ko'rsatkichlar orasida eng muhimi hisoblangan pilladan xom ipak chiqishini darajada o'zgarishini ko'rib chiqamiz. Ipak qurtlari 10 sm balandlikda plyonka bilan yopib qo'yib boqilganda o'ralgan pillalardan xom ipak chiqishi 36,5 %, qurtlarni 30 sm balandlikda plyonka ostida boqilgan variantda 39,6% va qurtlarni 40 sm balandlikda plyonka ostida boqilgandagi variantda 40,8% bo'lgan bir vaqtda nazorat variantda 35,4% ga teng bo'lib tajriba variantlardagi bu ko'rsatkich nazorat variantga nisbatan 4,1-5,4 mutloq foizga ko'payishi aniqlandi.

Pillalarning chuvatilishi yomonlashgan sari chuvatib olingan pilla tolasi ham kamayib boradi. Texnologik belgilar orasida pilla tolasining umumiy uzunligi o'ziga xos amaliy ahamiyatga egadir. Bu ko'rsatkich ipak qurtlari plyonka ostida boqilganda 1065-1114 metr ga teng bo'lib, nazorat variantidan (993m) 72-121 metr ga uzunroq bo'lsa, pilla tolasining to'xtovsiz chuvatilish uzunligi tajriba variantlarida nazorat variantga nisbatan 78-106 metr ga uzunroq bo'lishi aniqlandi.

Shu bilan bir qatorda pilla tolasining metrik nomeri 2796-2808 m/g ga teng bo'lib nazorat varianti ko'rsatkichiga (2631m/g) nisbatan 165-177 m/g ingichka bo'lganligi kuzatildi.

Xulosa qilib aytganda, tajribadagi tut ipak qurtlarini I-IV-yoshlarida plyonka ostida (etajerkada joylashgan lichinka sathi bilan plyonka oralig'i 20, 30, 40 sm balandlikda)

boqilganida ipak qurtlari maqbul gigrotermik sharoitda boqilganda tut bargini tezda so‘lishiga yo‘l qo‘yilmaydi, natijada bir kunda 8-10 marotabagacha barg berilishi o‘rniga bir kunda 3 marotaba barg berilib, ozuqa sarfi keskin tejaladi, lichinkalar kichik yoshlarda bir tekis rivojlanishi va biologik ko‘rsatkichlari ijobiy bo‘lganligi oqibatida yetishtirilgan pilla hosili va navdorligi yuqori bo‘lishiga olib kelishi kuzatildi, natijada pillalarning texnologik ko‘rsatkichlari oddiy usulda boqilgandagiga nisbatan 6-8% gacha yuqori bo‘lganligi aniqlandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Bekkamov Ch.I., Raxmonova X.E., Qorabayev J.G’, Sa’dullayeva G.S- “Tut ipak qurtlarini yoshlari bo‘yicha oziqlantirishda tut bergidan foydalanish miqdori va koeffitsienti”. O‘zbekiston Agrar fani xabarnomasi (“Vestnik agrarnoy nauki Uzbekistana”) (“Bulletin of the agrarian science of Uzbekistan”) ilmiy-ommabop jurnal.2022 yil 6-maxsus son.
2. Bekkamov Ch.I., Ismatullaev H.T.- “Tut ipak qurti zotlarini xorij texnologiyasi asosida parvarishlashni qurtlik davrining davomiyligi va lichinkalarning biologik ko‘rsatkichlariga ta’siri” O‘zbekistonda pillachilikni rivojlantirish istiqbollari va innovatsion texnologiyalarni joriy etish» mavzusida respublika ilmiy-amaliy anjumani. 10 may 2021 yil. 165-168 betlar.
3. BekkamovCh.I., N.Abdugayumova, H.E.Rahmonova, A.D.Suvonova, F.Suvonqulova- “Qurtxonadagi harorat va namlikning pillani biologik ko‘rsatkichlariga ta’siri” Agro-Ilm ilmiy-ommabop jurnal 2016 yil №1(39)-son.
4. 27-28 betlar.
5. 4.BekkamovCh.I.,Q.A.Jumag‘ulov,F.B.Suvonqulova,M.A.Qodirova,
6. U.O‘.Xudaynazarova- “Beriladigan oziqaning tarkibiy miqdori va to‘yimlilik darajasini ipak qurtining mahsuldorlik ko‘rsatkichlariga ta’siri” Zooveterinariya ilmiy-ommabop jurnal.2016 yil №4(101)-son. 41-43 betlar
7. Axmedov N.A, Bekkamov Ch. “Tut ipak qurti mahsuldorlik belgilarini namoyon bo‘lishida ozuqa miqdorini ahamiyati”. // O‘zbekiston agrar fani xabarnomasi –Toshkent. 2002. №3-son. 116-117 betlar.
8. Nasirillaev U.N. “Mo‘l pilla yetishtirish omillari”. // Ipak jurnali –Toshkent. 1993. №1-2. S.31-337
9. Axmedov N. – «Ipak qurti ekologiyasi va boqish agrotexnikasi» Toshkent, 2014 yil. Darslik. 180 bet
10. Jumanova U, Axmedov N. “Plyonka ostida qurt boqish”. “Agro-ilm” jurnali. Zooveterinariya. Toshkent.-2008 B. 35.
11. Axmedov N.A. “Fermer xo‘jaliklarida ipak qurtini boqish”. Toshkent. ToshDAU-2006. 45-47 betlar.